

测样咨询

2、*Aquat Toxicol*: 银铜纳米颗粒对斑马鱼胚胎侧线毛细细胞的毒性作用

通讯作者：台湾师范大学 林豊益

所用 NMT 设备：NMT 活体生理检测仪[®] (Physiolyzer[®])

在经历 96 小时 AgNP 或 CuNP 处理的胚胎中也发现了毛细细胞的功能损伤。使用 NMT 测量 L1 神经瘤的毛细细胞的 Ca^{2+} 吸收量 (图 A)，在 0.1, 1 和 3 ppm (0.9, 9.3 和 27.8 μM) 的 AgNP 组中， Ca^{2+} 吸收量显著减少 26%，46% 和 91% (图 B)。在 0.01 ppm (0.16 μM) CuNP 组中， Ca^{2+} 吸收量减少了 38%，而在 0.1 和 1 ppm (1.6 和 15.8 μM) CuNP 组中， Ca^{2+} 吸收几乎检测不到 (图 C)

扫码查看本文详细报道

[本实验对应标书参考](#)